

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359802112>

Кратка характеристика и структура на читалищната мрежа – исторически аспекти и съвременност // В. Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки – че...

Article · April 2022

CITATIONS

0

READS

23

1 author:

[Ventzislav Velev](#)

University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

56 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ
Осемнадесета национална научна конференция
с международно участие
Велико Търново, 14–15 ноември 2019 г.

Народна библиотека „П. Р. Славейков“ –
Велико Търново

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
Катедра „Книгоиздаване и БИД“

БИБЛИОТЕКИ ЧЕТЕНЕ КОМУНИКАЦИИ

ОСЕМНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

14–15 ноември 2019 г.

Посветена на

*130-годишнината от учредяването на първата обществена
библиотека в град Велико Търново и на темата за
прилагането на библиотечното законодателство, авторското
право и сродните му права в работата на библиотеките*

*и на 70-годишнината от рождението на
проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра
„Библиотекознание“ и неин дългогодишен преподавател*

Народна библиотека „П. Р. Славейков“
Велико Търново, 2020

*Изданието се осъществява с
финансовата подкрепа на Фондация
„Глобални библиотеки – България“*

*Авторите на докладите носят пълна отговорност за
съдържанието, оригиналността, изказаните становища и
цитираните източници и литература.*

- © Доц. д-р Александър Ковачев, съставител, автор статия, 2020
- © Доц. д-р Калина Иванова, съставител, уводни думи, 2020
- © Доц. д-р Нина Пономарьова, уводна статия, 2020
- © Д-р Иван Александров, съставител, 2020
- © Калоян Здравков, графичен дизайн, 2020
- © Марина Стойкова, технически редактор, 2020
- © Авторски колектив, 2020
- © Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, 2020

ISSN: 1313-8138 (print)

ISSN: 2683-0981 (online)

Кратка характеристика и структура на читалищна мрежа – исторически аспекти и съвременност¹

Доц. д-р Венцислав Велев
Министерство на културата, УниБИТ

Short description and structure of a community center – historical aspects and modernity

Assoc. Prof. Dr. Ventsislav Velev
Ministry of Culture, ULSIT

Abstract: *The topic of the emergence of the first community centers and their network in the Bulgarian lands has been the subject of various studies. Their development and dissemination also arouse great interest. From the very beginning, some of the prominent figures in Bulgarian science, who were also among the leaders of the community center network at the beginning of the 20th century, have dealt with this issue. The names of Ivan Shishmanov, Peter Mutafchiev, Stilian Chilingirov, Yacho Hlebarov and others can be seen among them. More recently, the subject was further elaborated by Nikola Kondarev, Petar Cholov, Stanyo Sirakov and others [Kazanski. N.] They all consider the emergence of the Chitalishte as an important element of the development of the Bulgarian nation during the Renaissance. Subsequently, the network developed became extremely wide and important for the development of the social, cultural and enlightened life of the Bulgarian people.*

Keywords: *Chitalishte, community center.*

Резюме: Темата за появата на първите читалища и оформената от тях мрежа в българските земи е обект на различни изследвания. Тяхното развитие и разпространение също предизвиква подчертан интерес. Още от самото начало, с този въпрос са се занимавали едни от видните дейци на българската наука, които същевременно са и сред ръководителите на читалищната мрежа в началото на XX в. Между тях могат да се видят и имената на Иван Шишманов, Петър Мутафчиев, Стилиян Чилингиров, Ячо Хлебаров и др. В по-ново време тематиката бива доразработена от Никола Кондарев, Петър Чолов, Станьо Сираков и др. [Казански. Н.]

¹ Настоящото научно съобщение е част от поредица статии на автора, посветени на различни аспекти свързани с историята и развитието на читалищната мрежа през годините. Същите са представени под формата на доклади по време на национални и международни конференции.

Всички те разглеждат появата на читалищата като важен елемент от развитието на българската нация в периода на Възраждането. В следствие изградената мрежа става изключително широка и с важно значение за развитието на обществения, културен и просветен живот на българския народ.

Ключови думи: читалище, читалищна мрежа.

Възникване

Читалищата се появяват в един изключително сложен и динамичен момент. Средата на XIX в. е белязана от поредица промени в Османската империя, които стават катализатор за промени и в българското общество. С въвеждането на реформените актове – Гюлханския хатишериф и Хюмаюна², Високата порта се опитва да постигне сваляне на напрежението в своите европейски провинции. В същото време, това способства голяма част от отделните народности в империята да засилят своите борби за национално политическо освобождение. Българският народ не остава чужда на всичките тези процеси. В почти всички български градове и повечето села се създават самостоятелни общини. Гласък получава и зародилите се вече идеи насочени към новобългарска просвета и култура, опора на която стават членовете на местните общински съвети, подкрепени от училищните и църковните настоятелства. С бързи темпове се развива и търговията, обмена на стоки и товари. Оформят се големи градски центрове, в които разцвет има занаятчийството. Навлизането на новите отношения характерни за западните страни, също се извървява с бързи крачки. На фона на всичко това самостоятелността и демократизма заложен във формираните български общини е изключително постижение на българската общност. [Стоянов, Иван. 1993] Всичко това способства

² На 18 февруари 1856 г. от султан Абдул Меджид I издава един от най-важните реформени актове – т.нар. Хатихумаюн. Този ферман преповтаря някои от постановките провъзгласени още с Гюлханския Хатишериф. Официално се гарантира свободата на изповядване на религията от всяка една религиозна група, независимо от големината ѝ, като това създава благоприятни условия на християните свободно да изповядват своята вяра, без да бъдат преследвани за това. С този акт се признават гражданските права на всички поданици на империята.

и за нови процеси в сферата на културата, които намират своите проявления в новосформираните читалищни организации.

Първите читалища се появяват в три от водещите градски центрове по това време – Свищов, Лом и Шумен. Те приемат няколко основни принципи, които стават основоположни и за другите възникващи читалища. А именно:

- Възникването на основата на взаимния интерес;
- Равнопоставеността на всички членове на читалището, без оглед на техния социален статус;
- Възприемането на колективен стил на работа, посредством включването на отделната личност в атмосфера на група единомишленици, съучастници в културния и просветен живот;
- Задоволяване на все по-нарастващите културни и познавателни потребности на населението по места;
- Място, което да изиграе ролята на обществена читалня;
- Предоставян на образователни и културни новости от съседните страни;
- Трансфер на култура и познания от центъра към периферията, от големия град към малкия и към селото.

На тази база първите читалищата изиграват историческа роля в процеса на национална консолиация и формиране на национална общност.

Структура и оформяне на читалищната мрежа през периода 1856–1878 г.

Периодът 1856–1878 г. е белязан от три големи процеса: борба за новобългарска просвета и култура, борба за църковна самостоятелност и борба за национално освобождение и независимост. Всички те са взаимосвързани и се надграждат, като крайната цел е самостоятелна българска държава. Идеите на първите читалищни дейци бързо се разпространяват из българските земи. За сравнително кратък период от време се създават множество нови читалища. Първоначално те възникват в по-големите населени места. Едно след друго се създават читалищата в Плевен, Пловдив, Казанлък, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Видин и др. В структурно

отношение се запазва принципа заложен и в първите читалища – обединяване на група съмишленици, които мобилизират кръг от членове сред градските общности и излизат с призива за създаване на нова културна организация. Сред първите и основни читалищни членове биват представителите на учителското съсловие, както и по-будни млади българи, успели да получат образование в някои от западните столици или Русия.

Освен в българските земи идеите бързо проникват и сред населението живеещо в периферията на Османската империя, в средите на българската емиграция, както и в столицата – Истанбул. През 1860 г. в Битоля се открива читалище „Съгласие“. Инициаторите му възприемат идеята за необходимост от място, където да има „български вестници и от други разни езици, така и една книгохранителница от български книги“. Следват читалищата в Прилеп, Велес и др. места, където българската народност била жива и активна. През 1861 г. Румъния обявява своята независимост. Същата година от средите на българската революционна емиграция в Букурещ се учредява българско читалище, наречено „Братска любов.“ Един от неговите инициаторите – Г. С. Раковски, подарил 100 екземпляра от своята книга „Горски пътник“, с които се поставят основите на читалищната библиотека. Около читалището се обединяват и почти всички живеещи в столицата на Румъния българи, които откриват в нея притегателен център, където могат не само да споделят своите възжелания, но и да потърсят пътища за национално освобождение и на България. [Кондарев, Н. и кол., 1972] Няколко години по-късно – през 1866 г., в столицата на Османската империя бива учредено българско читалище. Идеята възниква още в годината на Великденската акция, с което се показва, че българската общност неразривно води своята борба за национално самоопределение и независимост във всичките ѝ аспекти – църковна самостоятелност, българска просвета и култура. Представители на сравнително младата част от българското население в Истанбул, между които личат имената на д-р Христо Стомболски, Стефан Илич, Георги Груев, хаджи Мина Пашов, Хрусто Танев, Тодор Бурмов и др. се явяват в метоха при българската черква „Св. Стефан“ при Иларион Макариополски, който бива призо-

ван да оглави читалищната идея. На 22 март 1866 г. официално е обявено началото на Цариградското българско читалище, начело с настоятелство в състав: хаджи Мина Пашов – председател, Георги Груев – подпредседател, Станчо Брадински – секретар, Никола Бракалов – писар, Николчо Тъпчилещов – касиер. За библиотекар е избран Лука Моравенов. В структурно отношение всички членове са напълно равноправни, като се различават само по членските вноски – от 50 до 200 и повече гроша годишно. От 1868 г. начело на читалището застава Петко Р. Славейков. [**Харбова, Елена. 2006**]

Постепенно процесът с учредяване на нови читалища бележел развитие. Възниквали нови и нови читалища. Така, към края на 70-те години на XIX в. техният брой достига повече от 130. Всички те се създавали на еднотипен принцип и поемали мисията да пропагандират българщината и създадат условия за получаване на нови знания. Важно било да се постигне „събужданието и просвещението на целия български народ по всичките страни от общото ни Отечество“. [**Стамболски, Хр, 1972, 282–283**] С тази задача се заело и възникналото през 1871 г. сп. „Читалища“, което бързо станало основен печатен орган на българските читалища. На неговите страници се изявявали едни от най-добрите представители на българската интелигенция от тези години. [**Чилингиров, Ст., 1930**]

Започналите в същите години процеси, част от национално-освободителните борби на българския народ, за съжаление стопират идеите, насочени към развитие на читалищното дело в този момент. На дневен ред излиза борбата за национално освобождение и възстановяване на българската държавност.

Читалищната мрежа в следосвобожденска България. Сформиране на Съюза на народните читалища

След възобновяването на самостоятелната българска държава и изграждането на основните административни институции читалищното дело е възобновено. Читалищата намират своето място и сред новосъздадените структури и институции на българската държава. Според наличните, макар и не напълно точни данни, към края на 80-те години на XIX в. броят на изградените читалища наброява 236. Тук се включват и читалища, които остават извън

пределите на Княжество България, но в територии населени с българи. За един период от 30 години се основават нови 840 нови читалища – 84 в периода 1880–1890 г. и 796 в периода 1890–1910 г. Заедно със съществуващите до този момент общата цифра на изградените в българските земи читалища към 1910 г. е 1076. [Лазаров. Ст., 2007, 95] През този период се осъществява бурно развитие на цялостното икономическо и политическо на страната. Успоредно с това българската интелигенция в селата и малките градове поставя въпроса за нуждата от нов тип духовно и политическо общуване, което да надхвърля рамката на държавните просветни и културни институции и което естествено може да се развива посредством системата от читалища. Традицията, поставена още в първите години на създаването, се продължава. В съзнанието на хората се затвърждава убеждението, че читалището е важна институция. В същото време тя е повече институция на гражданите, отколкото на държавата или местните власти. Читалището е мястото, където широк кръг хора свободно общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. Тук човек сам се стреми да реализира онази част от себе си, която е възможно поради обстоятелствата на живота да е останала в сянка, но търси път за нейната изява. Ярка черта на тази институция е колективният стил на работа, включването на отделната личност в атмосфера на група единомишленици, съучастници в културния живот. Поставят се основите на развитие на цялостната библиотечна мрежа в страната, в основата на която стоят читалищните библиотеки. Разкриват се музейни сбирки, театрални и различни самодейни трупи. С участието на местни учители и читалищни дейци през от началото на XX в. се сформират исторически и археологически дружества, които целят да повдигат обществения интерес към българската история и останки от миналото, да ускорят изучаването, съхраняването и обнародването на извори за българската история. [Недков, С. 1998] С волни пожертвования на хората по места се изграждат специални читалищни домове, в които се обособяват пространства не само за културни изяви, но и места за срещи, дискусии и публични събития. Предвид на техния уникален обществен престиж и географско разпространение, читалищата изявяват своя огромен

потенциал да способстват не само за задоволяване на определени културни и образователни потребности, но и за засилване на гражданското участие. Отново, както и през периода на Възраждането, в основата на тези процеси застават едни от най-изявените представители на интелигенцията. Сред важните фигури, които стоят в основата на развитие на читалищното дело личат имената на проф. Иван Шишманов, проф. Васил Златарски, проф. Анастас. Иширков, проф. Борис Йоцов, Любомир Милетич, Стилиян Чилингиров, Емануил Попдимитров, Добри Христов, Коста Лулчев, Стефан Бобчев, Ячо Хлебаров и др. Това са не само известни учени и политици, но и хора заемащи важни държавни постове в различните години. Те предприемат конкретни действия насочени към утвърждаване на читалищата като важен елемент от развитието на българските културни, образователни и обществени процеси.

През 1904 г. сливеният обществен и читалищен деец Стефан Гидиков поставя въпроса за читалищното съюзяване. Неговата идея се заключава в предложението му съществуващите в страната многобройни културно-просветни и други подобни организации да достигнат „нов подем и нов разцвет“. А това може да се осъществи само чрез „обединени, сгрупирани около читалищата“ хора и организации, които олицетворяват естествения център на културно-просветния живот в страната. [Недков, С. 1998] Няколко години по-късно – през 1910 г., известният политик и обществен деец Коста Лулчев, който по това време е и председател на оряховското читалище, публикува на страниците на в. „Камбана“ призив към всички читалищни дейци насочен към учредяване на общ читалищен съюз. [Лазаров. Ст., 2007, 95 и сл.] Идеята е доразвита и през септември на същата година в Сливен се излиза с обръщение „за съюзяване на всички читалища и културно-просветни дружества в България“. В резултат от активната дейност на радетелите на читалищното дело на 11,12 и 13 април 1911 г. в салона на най-старото софийско читалище „Славянска беседа“ се насрочва за провеждане Учредителен конгрес за изглаждане на обща читалищна организация. Присъстват 158 делегати от цялата страна, които дискутират различни въпроси свързани с бъдещето на културно-просветната дейност в страната, читалищната автономия и взаимодействията между изградените

читалища и държавата. Конгресът е открит от Стефан Бобчев – мистър на народното просвещение. Специално обръщение към делегатите е прочетено от името и на българския екзарх Йосиф, който изпраща своето специално послание към читалищните дейци. В него българския духовен глава споделя „истинската си радост от плодоносната цел на конгреса“. След бурни дебати се пристъпва към вземане на решение за съюзяване на читалищата, както и избор на съюзно ръководство. За председател на новосформирания Съюз на народните читалища е избран видния български учен и общественик проф. Иван Д. Шишманов. Освен него в ръководството влизат още Ячо Хлебаров, Константин х. Калчев, Младен Ангелов, Никола Станев. Първият редовен конгрес на новосформирания Съюза на народните читалища се провежда през 1912 г. Пред делегатите председателят на Съюза проф. Шишманов изнася обширен доклад на тема „Читалищният съюз и народните четения“. Обект на дискутиране са въпроси свързани с взаимоотношенията между самите читалища, между читалищата, държавата и местните власти, както и за финансови въпроси. Мнения се изказват и относно основните задачи, които читалищата следва да съблюдават в своята дейност. Коментират се и въпроси свързани със законодателната база, на чиято основа да се изгражда читалищната дейност като цяло. Приема се и програма относно развитието на читалищния орган – сп. „Читалище“. За празник на читалищния съюз се приема християнския празник „Свети Дух“. [Лазаров. Ст., 2007, 95 и сл.]

Последвалите години се оказват съществени не само за развитието на народните читалища, но и на българската държава като цяло. Поредицата от войни, както и последвалите ги национални катастрофи, оставят своя отпечатък и върху развитието на читалищното дело. Въпреки това, продължава разкриването на нови читалища и строеж на сгради предназначени за тяхното функциониране. Междувременно, през от 1923 г. организацията на читалищата приема името Върховен читалищен съюз. По същото време започва и разработването на специален закон насочен към читалищата, който през 1927 г. бива и приет от българския парламент. Той подчертава основния принцип за създаване и развитие на читалищната дейност – прилагане на автономията в действията на всяко

едно читалища и развитие на неговата общественополезна и народна дейност. [Държавен вестник, бр. 291, 28 март 1927 г.] До 1944 г. законът претърпява една съществена промяна през 1941 г., която по същество е ориентирана към известно свиване правомощията на читалищата и техния съюз и ограничаване на тяхната автономия.

Развитие на читалищата в периода 1944–1997 г. и оформяне на съвременната читалища мрежа

В резултат на всички обществено-политически и икономически промени в средата на ХХ в. читалищата в страната наброяват приблизително около 2500. През 1945 г. се провежда извънредна конференция на читалищния съюз. Същият продължава да бъде обща представителна организация на българските читалища с национално покритие. На Конференцията делегатите обсъждат текстовете на нов Закон за читалищата. Същият бива внесен и приет от Народното събрание, след което е обнародван под името „Наредба-закон за народните читалища“ [Държавен вестник, бр. 142 от 1945 г., попр. бр. 152 от 1945 г.]

Макар и в друга обстановка на развитие, отново към дейността на читалищата интерес проявяват представители на обществения и политически елит. В резултат на това, за почетни читалищни членове са обявени регента проф. Тодор Павлов, министър-председателя на първото ОФ правителство – Кимон Георгиев и министъра на пропагандата Димо Казасов. На проведения през ноември 1946 г. XXII-ри конгрес на Върховния читалищен съюз за почетен член е избран и Георги Димитров. По същото време, като централен орган, който да провежда държавната политика в сферата на културата и опазването на културното наследство на държавно ниво се създава Комитет за наука, изкуство и култура (КНИК). Той залага основите на действия, съобразени с „принципите на централизма и строгата регламентация”. От 1949 г. към КНИК е сформиран и специален отдел за музеи, библиотеки и книгоиздаване. Отстояваната до този момент автономия в развитието на читалищата отстъпва на налагания в държавата планов модел на управление. След 1950 г. се възприемат принципите на централизация и утвърждаване на „партийното начало“ в светлината на решенията на V конгрес на

управляващата БКП. В читалищните документи се записва, че читалищата следва да провеждат „културната политика на народната власт“. На 16 юли 1955 г. излиза Постановление на Министерския съвет, ЦК на БКП и НС на ОФ насочено към дейността на народните читалища. С него се поставя задачата за свикване на Национална читалищна конференция, която да протече като „съвместен конгрес с ОФ“. Конференцията се провежда на 26 февруари 1956 г., като на нея се взема решение Съюзът на народните читалища да преустанови своята самостоятелна дейност и да се влее в НС на ОФ. [Сп. **Читалище, 1955 г., кн. 3,4,5**]

За един продължителен период от време читалищните функции се свеждат до провеждане на културна политика, насочена към задоволяване на културните потребности на населението по места. Тези години, обаче са белязани и с изграждане на читалищната инфраструктура и бурно развитие на т.нар. художествена самодейност. Старите читалищни сгради се ремонтират, както и се строят много нови такива. В читалището, освен множеството състави съществуват и музейни сбирки, които наред с училищните такива, развиват широка краеведческа дейност. Библиотечната дейност отново е широко застъпена, като читалищните библиотеки остават гръбнака на библиотечната мрежа в страната. Изградената мрежа от читалища в страната достига големи размери, като в края на 80-те години на ХХ в. читалищата наброяват близо 5000.

Структуриране и функциониране на съвременната читалищна мрежа

Настъпилите след 1989 г. обществени и политически промени в България неминуемо дават своето отражение и върху дейността на читалищата. На дневен ред се поставя въпроса за преосмисляне дейността на народните читалища, като естествени културни средища във всички населени места на страната. На 9 октомври 1996 г. Народното събрание приема текстовете на нов „Закон за народните читалища“. Същият извежда читалището като самостоятелно юридическо лице и основна за страната културно-просветна организация. Самият закон по своята същност предоставя доста възможности за самостоятелно развитие на читалищата, но най-същественото е, че

той ги поставя от организация на пълна държавна издръжка, в такава, която следва да разчита основно на своята автономност и инициативност, да получава както държавна и/или общинска субсидия, така и сама да си набавя средства чрез реализиране на собствени приходи. Запазва се и основната мисия на читалищата – като място за съхранение на народната памет и неделим елемент от процеса по опазване и съхраняване на културното наследство на страната. [Държавен вестник, бр. 89, 22.10.1996 г.] Институционализирането на читалищата като граждански сдружения с идеална цел по силата на въведеното законодателство им дава големи възможности за осъществяване многостранни инициативи, чрез които гражданите независимо от образование, пол и социална принадлежност получават широк достъп до културни продукти и в най-отдалечените райони на страната. Нещо повече, развивайки се в новите условия читалищата разширяват дейността си извън рамките на обичайната за тях културна сфера и провеждат програми за подпомагане на лицата в неблагоприятно социално положение и малцинствените групи. Новият статут на читалищата им осигурява големи възможности за реално самоуправление и гражданско участие. Всичко това бива оценено и извън страната. В направения от чужди експерти прочит по отношение принципите, възможностите и очакванията при изграждането на национална културно политика и основните институции свързани с нея на читалищата се отдава полагаемото им се място. В доклада на изследователски колектив, ръководен от Чарлз Ландри и Робърт Пулфорд при разглеждане мястото и ролята на народните читалища в системата на българското културно пространство и тяхната значимост за културно-историческото наследство на България се изказва препоръката читалищата да се преоткрият като основна котва, както за културното развитие, така и за развитието на гражданското общество, тъй като те представляват всеоткриваща и много демократична институционална форма, разпространена в цялата страна. [Ландри, Ч., Р. Пулфорд и колектив, 1995]

По смисъла на Закона за народните читалища всяко едно читалище се регистрира като организация с нестопанска цел, призвана да задоволява културните потребности на хората по места. Самият закон по своята същност предоставя доста възможности на

читалищата, но най-същественото е, че той поставя читалището от организация на пълна бюджетна издръжка, в организация от неправителствен характер, която следва да получава и държавна и/или общинска субсидия, както и да набавя средства чрез реализиране на собствени приходи. Предвид на техния уникален обществен престиж и географско разпространение, читалищата имат огромен потенциал да способстват за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване на гражданското участие. Така те се оказват призвани да се превърнат във важен фактор за обществена промяна. В резултат на цялостното преустройство съвременната читалищна мрежа продължава да представлява най-широката и мащабна културна институция в цялата страна. По данни от публичния регистър на нарочните читалища, техният брой читалищата към средата на 2018 г. наброява 3685³. Макар и разпространени неравномерно в различните райони, читалищата продължават да осъществяват важна културно-просветна дейност, като ѝ същевременно са натоварени да провеждат държавната културна политика по места. Гражданските функции се запазват, като това си остава територия освободена от политически, етнически, религиозни и други очаквания.

До този момент самият ЗНЧ по своята същност не е претърпял никакви сериозни промени. Единствено това са закриването на предвижданият фонд „Читалищно дело” и § 6 от ПЗР на закона, регламентиращ данъчни облекчения за читалищата. През 2009 г. се въвеждат някои по-съществени промени, свързани с минималния брой от членове, които са необходими за разкриване на ново читалище. Важна промяна е и регламентирането на принципите на сдружаване на читалищата, които имат възможност за образуване на свои сдружения по места, както и национално представена организация. Също така известни промени се правят и в някои от текстовете, които биват приведени в унисон с останалото българско законодателство и най-вече със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Запазва се възможността за присъствие на читалищата във всяко едно населено място на страната, създаване на читалищни съюзи и сдружения, като всички те заедно формират една обща и

³ Публичен регистър на народните читалища // www.mc.government.bg

единна мрежа в страната. Това обаче не нарушава тяхната автономия. Всяко читалище има свой самостоятелен устав, собствена физиономия и представлява автономно сдружение на граждани в едно населено място или квартал. Освен това, важен момент от статута на читалищата е и запазването тяхното самоуправление. Законово това е ясно и последователно разписано в членове 2, 8, 9, 11, 13, до чл.18, 23, както и в § 3, § 4 от ПЗР на ЗНЧ. **[Велев, Венцислав, 2019]**

В заключение може да се отбележи, че значимостта на народните читалища в цялостния процес по опазване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство е от изключителна важност. Доказателство за това са следните няколко съществени характеристики, които стоят в основата на тази институция още от зората на нейното създаване, предават се през поколенията и годините и показват устойчивост в развитието си и до днес:

- Читалищата имат предимството на институция, която е неизменна в облика на страната – и когато се представя българската национална традиция и идентичност, и когато се чертае стратегията за бъдещо развитие.
- Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.
- Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото.
- През своята повече от 160-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество.
- Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на съвременния свят.

Литература:

1. **Велев**, Венцислав 2019: Някои аспекти свързани със структурата и характеристика на читалищната мрежа след 1997 г. // Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. XVI-та Национална научна конференция с международно участие. Академично издателство „За буквите – О писменехъ. С., 2019, с.319–329
2. **Казански**, Николай: Казански, Николай. Читалищата в България 1980–2004 г. // cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-cb-naban/bull.../67_05-34.pdf
3. **Кондарев**, Никола и кол. 1972: Кондарев, Никола и кол., Народните читалища преди Освобождението. София, ОФ, 1972.
4. **Стоянов**, Иван 1999: Стоянов, Иван. История на Българското възраждане. Велико Търново, 1999 г.
5. **Стамболски**, Христо 1927: Стамболски, Христо. Автобиография. Дневници и спомени, т.І (1852–1868), С., 1927, с. 282–283
6. **Лазаров**, Ст. 2007: Лазаров. Стойко. Съюзът на народните читалища – учредяване, прекратяване и възстановяване на дейността му. Юбилеен сборник 150 години читалищно дело., С., 2007, с. 95
7. **Ландри**, Ч., Р. Пулфорд и колектив 1995: Ландри, Ч., Р. Пулфорд и колектив. Културната политика на България. Доклад на европейски експертен екип. София, 1995 г.
8. **Недков**, С. 1998: Недков, С. Музеи и музеология, Издателство „Лик“, София, 1998
9. **Харбова**, Елена 2006: Харбова, Елена. Българското читалище в Цариград (1866–1876) и културно-националното Възраждане. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2006
10. **Чилингиров**, Стилиян 1930: Чилингиров, Стилиян. Сб. Български читалища преди Освобождението. Принос към историята на Българското възраждане. С., 1930
11. Държавен вестник, бр. 291, 28 март 1927 г.
12. Държавен вестник, бр. 142 от 1945 г., попр. Бр. 152 от 1945 г.
13. Държавен вестник, бр. 89, 22.10.1996 г. Читалище, 1955 г., кн. 3,4,5

Съдържание / Content

Предговор	5
<i>От съставителите</i>	
Уводни думи	35
<i>Доц. д-р Калина Иванова</i>	
Елена Георгиева: ученый и человек	38
<i>Доц. д-р Н. Пономарева</i>	

Пленарна сесия

Авторскоправна институционална политика	43
<i>Проф. дн Таян Тодорова</i>	
<i>Copyright institutional policy</i>	
<i>Prof. Dr. Sc. Tanya Todorova</i>	
Усклађивање избора свих типова грађе у поступку дигитализације уз поштовање Закона о ауторским и сродним правима	57
<i>Соња Шуковић, Славица Младеновић</i>	
<i>Matching the Selection of All Types of Materials in the Process of Digitization in Compliance with the Copyright and Related Rights Act</i>	
<i>Sonja Sukovic, Slavica Mladenovic</i>	
Türkiye'deki Halk Kütüphanesi Mevzuatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme	70
<i>Ahmet Altay, Sezer Nihat</i>	
<i>A General Evaluation Regarding Public Library Legislation in Turkey</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr. Ahmet Altay, Sezer Nihat</i>	
Книга и авторско право – между традицията и глобалния свят	92
<i>Проф. д-р Лъчезар Георгиев</i>	
<i>Book and copyright – between tradition and the global world</i>	
<i>Prof. Dr Lachezar Georgiev</i>	
Авторските права и тяхната роля при обучението на учениците в училище и библиотеката на гимназията.....	115
<i>Стефан Стефанов</i>	
<i>Copyrights and their role in the education of students in school and the library of the high school</i>	
<i>Stefan Stefanov</i>	

Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина.....	122
--	------------

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

Concepts for the development of intellectual property in Argentina
Chief Assišt. Prof. Dr. Stella Georgieva

Авторското право и дигитализирането на библиотечните фондове – предизвикателства и възможни решения.....	135
---	------------

Гл. ас. д-р Мариела Димитрова-Гализова

Copyright and digitalizing library funds – challenges and possible solutions
Chief Assišt. Prof. Mariela Dimitrova-Galizova

Политематична сесия

Компаративистичен модел на триадата „Електронна библиотека – четене – комуникации”	143
---	------------

Проф. дпн Александра Куманова, ас. д-р Николай Василев, Мирослава Траянова

Comparativistic model of the triad Electronic library – reading – communications
Prof. DSc. Alexandra Kumanova, Assišt. Prof. Nikolay Vasilev, Miroslava Trayanova

Цифровые коллекции как форма организации электронного собрания: практика Президентской библиотеки.....	156
---	------------

Стегаева Мария, канд. пед. наук

Digital collections as a means for organizing electronic content: the practice of the Presidential Library
Dr. Maria Stegaeva

Библиотека как форма институализации памяти.....	165
---	------------

Дфн Маркова Татьяна

Library as form insititualization of memory
Dr. Sc. Tatyana B. Markova

Болгарская библиография в трудах доктора И. В. Гудовщиковой.....	173
---	------------

Доц. д-р Пономарева Нина

Bulgarian bibliography in the works of Dr. I. V. Gudovshchikova
Assoc. Prof. Dr. Nina Ponomareva

Е-платформата като комуникационен и образователен интерактивен канал	181
---	------------

Проф. дфн Иванка Янкова, доц. д-р Силвия Станчева, доц. д-р Румелина Василева

<i>The e-platform as a communication and educational interactive channel</i>	
<i>Prof. Dr. Sc. Ivanka Yankova, Assoc. Prof. Dr. Silva Stancheva, Assoc. Prof. Dr. Rumelina Vasileva</i>	
Мобилните библиотеки в 21 век	198
<i>Доц. д-р Лилия Лозанова</i>	
<i>The 21st Century Mobile Library</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr. Lilia Lozanova</i>	
Дигиталният път на хартията днес	208
<i>Илиана Вакрилова</i>	
<i>The digital route of the paper today</i>	
<i>Iliana Vakrilova</i>	
Кой и как представя България пред света.....	217
<i>Ас. Николай Понпетров</i>	
<i>Who and how presents Bulgaria to the world</i>	
<i>Assist. Prof. Nikolay Poppetrov</i>	
Стандарти и терминология в сферата на консервацията и реставрацията на документално наследство.....	226
<i>Д-р инж. Искра Цветанска</i>	
<i>Standards and terminology in the field of conservation and restoration of documentary heritage</i>	
<i>Dr. Eng. Iskra Tsvetanska</i>	
Захари Стоянов в специалните колекции на Регионална библиотека „Любен Каравелов“	234
<i>Валерия Йорданова, Ренета Константинова</i>	
<i>Zahari Stoyanov in the special collections of Lyuben Karavelov Regional Library</i>	
<i>Valeria Yordanova, Reneta Konstantinova</i>	
Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арnaudов.....	244
<i>Геновева Генчева, Силва Василева, Христина Везирева</i>	
<i>Lyuben Karavelov in the personal library of Acad. Mikhail Arnaudov</i>	
<i>Genoveva Gencheva, Silva Vasileva, Hristina Vezireva</i>	
Послания на времето. Академик Михаил Арnaudов – познат и неизвестен.....	257
<i>Ренета Константинова</i>	
<i>Messages of time. Mikhail Arnaudov – known and unknown</i>	
<i>Reneta Konstantinova</i>	

Кратка характеристика и структура на читалищна мрежа – исторически аспекти и съвременност.....	264
<i>Доц. д-р Венцислав Велев</i>	
<i>Short description and structure of a community center – historical aspects and modernity</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr. Ventsislav Velev</i>	
Забравени старобългарски ръкописи	278
<i>Проф. дфн Димитър Кенанов</i>	
<i>The forgotten bulgarian manuscripts</i>	
<i>Prof. Dr. Sc. Dimitar Kenanov</i>	
Три библиотечни правилника от миналото и поуците от тях	290
<i>Доц. д-р Евгения Русинова</i>	
<i>Three library statutes from the past and lessons learned from them</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr. Evgeniya Rusinova</i>	
Книгоиздателски тенденции в години на преход (1944–1948)	298
<i>Маргарет Понпетрова</i>	
<i>Book publishing trends in the years of transition (1944–1948)</i>	
<i>Margaret Poppetrova</i>	
Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението	306
<i>Ас. д-р Стефка Чернева</i>	
<i>Trends and problem fields in book publishing and book distribution</i>	
<i>Assist. Prof. Dr. Stefka Cherneva</i>	
Персонални библиографски указатели, съставени в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново в началото на 21 век.....	317
<i>Доц. д-р Александър Ковачев</i>	
<i>Personal bibliographic directories compiled at the National Library „P. R. Slaveykov ” – Veliko Turnovo in the early 21st century</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr. Alexander Kovachev</i>	
Изследване на модели за възприемане на технологията при избор на система за управление на обучението	326
<i>Проф. дфн Иванка Янкова, Йоана Димитрова</i>	
<i>Research of technology adoption models in choosing LMS in corporations</i>	
<i>Prof. Dsc. Ivanka Yankova, Joana Dimitrova</i>	
Ролята на интерактивните методи за развитие на критическото мислене на учениците от началното училище в условията на приобщаващо образование.....	339
<i>Гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска</i>	

The role of interactive methods for developing the critical thinking of Primary school students in the context of Inclusive Education

Chief Assišt. Dr. Petya Marcheua-Yoshovska

За мястото и ролята на приказките в овладяването на българския език като втори от 5–6 годишни деца – съвременни акценти..... 352

Д-р Вехбие Балиева

The position and part of children's stories in mastering bulgarian as a second language by 5–6 year olds – present-day accentuations

Dr. Vehbie Balieua

Отпадането от училище и защо мерките не сработват..... 363

Марияна Георгиева

Dropout and why the measures don't work

Mariyana Georgieua

Въвеждане на електронно обучение в предприятието..... 369

Йоана Димитрова

Introducing e-learning in the enterprise

Yoana Dimitrova

Електронни ресурси за деца в българското интернет пространство....382

Гл. ас. д-р Калина Минчева, Деница Младенова

Electronic resources for children in the bulgarian internet space

Chief Assišt. Dr. Kalina Mincheua, Denitsa Mladenova

Професионалната квалификация и още нещо..... 394

Деница Димитрова

Vocational qualification and something more...

Denitsa Dimitrova

Финландските библиотеки – потребителски ориентирани, мултикултурни средища..... 406

Деница Атева

Finnish libraries – consumer-oriented, multicultural centers

Denitsa Ateua

Генерал Александър Александрович Пушкин и България..... 417

Павлина Владева

General Aleksander Pushkin and Bulgaria

Pavlina Vladeua

Горнооряховската читалищна библиотека в периода 1869–1969 година	426
<i>Атанас Коев</i>	
<i>Library of Gorna Oryahovitsa during the period of 1869–1969</i>	
<i>Atanas Koev</i>	
Преводът на лексика от английски на полски и български език по примера на статии в сп. National Geographic.	
Разлики и средства	436
<i>Марта Гайеңука</i>	
<i>Translating vocabulary from English into Polish and Bulgarian using the example of National Geographic articles.</i>	
<i>Differences and tools</i>	
<i>Marta Gajęcka</i>	
История и памет: Търновският затвор през 1876 г.	447
<i>Доц. д-р Светла Атанасова</i>	
<i>History and memory: Tarnovo's prison in 1876</i>	
<i>Assoc. Prof. Dr Svetla Atanasova</i>	
Драматичната съдба на Старозагорската литературна история.....	454
<i>Георги Георгиев</i>	
<i>The dramatic fate of Stara Zagora literary history</i>	
<i>Georgi Georgiev</i>	
Информационни технологии в областта на туризма и тяхната роля	461
<i>Ас. д-р Боряна Хаджиева</i>	
<i>Information technologies in the field of tourism and their role</i>	
<i>Assist. Dr. Boryana Hadzhieva</i>	
Основни инструменти на маркетинговия PR в сферата на туризма	470
<i>Ас. д-р Боряна Хаджиева</i>	
<i>Basic marketing PR tools in tourism</i>	
<i>Assist. Dr. Boryana Hadzhieva</i>	
Съвременни форми за популяризиране и социализация на културното наследство	482
<i>Деница Димитрова, докторант</i>	
<i>Contemporary forms for promoting and socialization of the cultural heritage</i>	
<i>Denitsa Dimitrova, PhD Student</i>	

Представяне на организации и проекти

Цели и издателска дейност на Македонския научен институт 495

Гл. ас. д-р Георги Георгиев

Goals and publishing of the Macedonian Science Institute

Chief. Assišt. Prof. Dr. Georgi Georgiev

Институтът за исторически изследвания при БАН и последните
изследвания, отразени в изданията му 501

Д-р Володя Милачков, ас. Николай Поппетров

***The Institute for Historical Research at the Bulgarian Academy
of Sciences and recent studies reflected in its publications***

Dr. Volodya Milachkov, Assišt. Prof. Nikolay Poppetrov

Представяне на проект „Цифрово представяне и съхраняване
културното наследство от старопечатен фонд и историческия
театрален салон на НЧ „Надежда 1869“ – Велико Търново 510

Арх. Донка Колева-Радева

***Presentation of the project „Digital presentation and preservation
of the cultural heritage of the old-print fund and the historical
theater salon of the Nadezhda 1869 Community Center,
Veliko Tarnovo***

Arch. Donka Koleva-Radeva

Библиотеките – културни центрове за информация и вдъхновение 525

Антонио Перез Морено, Петя Кирилова

Libraries – cultural centers of information and inspiration

Antonio Perez Moreno, Petya Kirilova

БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ

Осемнадесета национална научна конференция с
международно участие

Велико Търново, 14–15 ноември 2019 г.

Българска

Първо издание

Научна

Съставители: *доц. д-р Александър Ковачев*
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Научен редактор: *доц. д-р Калина Иванова*

Технически редактор: *Марина Стойкова*

Формат 60x90/16

Печатни коли 33,5

Печат: Печатница Сира

ISSN 1313-8138 (print)

ISSN 2683-0981 (online)